

АЁЛЛАР ТАДБИРКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР ВА ХУКУМАТИМИЗ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАНИШИ.

ТДТУ т.ф.д.профессор
Холиқова Рахбар Эргашевна
ТДТУ таянч докторанти
Исакова Мохинур Солижон қизи

Аннотация: мақолада Ўзбекистон хотин-қизларининг жамиятдаги ўрни, ижтимоий-сиёсий фаолликлари, аёлларнинг гендер ва репродуктив ҳуқуқларининг миллий ва халқаро жиҳатлари ҳамда бозор иқтисодиёти шароитида аёлларнинг ижтимоий-сиёсий куч сифатида шаклланиш жараёнларига бағишланган кўплаб тадқиқот ишлари мавжуд. Шу билан бирга, аёллар меҳнатининг рақобатбардошлиги ва уларнинг бандлигини таъминлашда нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятларининг алоҳида ўрни таҳлил этилган тадқиқотлар ҳам аҳамиятлидир.

Калим сўзлар: Хотин-қизлар, гендер, ижтимоий, туризм, финанс, жамоатчилик назорати, ташкилот

Abstract: the article contains many research works devoted to the role of Uzbek women in society, socio-political activities, national and international aspects of women's gender and reproductive rights, and the processes of formation of women as a socio-political force in the market economy. At the same time, studies analyzing the special role of the activities of non-governmental non-profit organizations in ensuring the competitiveness of women's work and their employment are also important.

Key words: Women, gender, social, tourism, finance, public control, organization

Аннотация: статья содержит множество исследовательских работ, посвященных роли узбекских женщин в обществе, общественно-

политической деятельности, национальным и международным аспектам гендерных и репродуктивных прав женщин, процессам формирования женщины как общественно-политической силы на рынке. экономика. В то же время важны и исследования, анализирующие особую роль деятельности негосударственных некоммерческих организаций в обеспечении конкурентоспособности труда женщин и их занятости.

Ключевые слова: Женщины, пол, социальный, туризм, финансы, общественный контроль, организация.

Ўзбекистон хотин-қизларининг жамиятдаги ўрни, ижтимоий-сиёсий фаолликлари, аёлларнинг гендер ва репродуктив ҳуқуқларининг миллий ва халқаро жиҳатлари ҳамда бозор иқтисодиёти шароитида аёлларнинг ижтимоий-сиёсий куч сифатида шаклланиш жараёнларига бағишланган кўплаб тадқиқот ишлари мавжуд¹. Шу билан бирга, аёллар меҳнатининг рақобатбардошлиги ва уларнинг бандлигини таъминлашда нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятларининг алоҳида ўрни таҳлил этилган тадқиқотлар ҳам аҳамиятли².

Хотин-қизларнинг жамиятдаги ижтимоий мақомини ошириш ва уларнинг муаммоларини ҳал этишга қаратилган тадқиқотларда хотин-қизларнинг туризмни ривожлантиришдаги фаолияти тарихийлик нуктаи назаридан таҳлил этилмаган, фақат мазкур муаммонинг айрим жиҳатларига бағишланган мақолалар чоп этилган³.

Ўзбекистон хотин-қизларининг давлат ва жамият ҳаётидаги ўрни илк бор сиёсий нуктаи назардан ўрганилган тадқиқотда аёлларнинг иқтисодий фаолликлари уларнинг жамият сиёсий ҳаётида ҳам фаоллашувига ижобий таъсир этишига аҳамият қаратилган⁴. Унда Ўзбекистонда хотин-қизларга оид

стратегик вазифалар, мамлакатни демократлаштириш жараёнида хотин-қизлар сиёсий фаоллигини оширишнинг ҳуқуқий кафолатлари, аёлларда сиёсий лидерлик хусусиятлари, давлат томонидан яратилган имкониятлар аёллар ижтимоий фаоллигининг ошиши, уларнинг оила ва жамиятда муносиб ўринга эга бўлишида долзарб аҳамият касб этаётгани, мазкур масалаларда улар олдида турган муаммоларнинг ечими юзасидан назарий-амалий хулосалар берилган.

Гарчи тадқиқотларда иқтисодиётнинг бир бўғини, яъни кичик бизнес ва тадбиркорлик ҳамда касаначиликдаги хотин-қизлар фаолиятига эътибор қаратилган бўлса-да, бугунги кунгача уларнинг жамият ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги иштироки тўлақонли очиб берилган илмий таҳлиллар мавжуд эмас, шунингдек, мазкур муаммо комплекс тарзда тарихий аспектда илмий тадқиқ этилмаган.

Хорижий давлатларда яратилган адабиётларда бугунги кунда дунё аёлларининг тадбиркорлик соҳасидаги фаолиятлари ва муаммолари ҳақида маълумотлар берилган. Жумладан, аёллар тадбиркорлиги бўйича америкалик эксперт Одра Шаллал XXI асрда аёллар тадбиркорлиги бутун жаҳон, ҳаттоки Яқин Шарқ ва Африка иқтисодиётининг ўсишида ҳал қилувчи бўғинга айланганлиги, Европа Иттифоқи давлатлари ҳам бу ҳақиқатни тан олганлиги, лекин ўқимишли, ўзларининг бизнес ғояларига эга тадбиркор аёллар кўп сонли бўлишига қарамай, уларнинг тадбиркорлик фаолиятларини йўлга қўйишлари осон кечмаётганлиги, тадбиркор аёлларнинг кўпи маиший соҳада, яъни уларнинг 65 фоизга яқини гўзаллик ва соғлиқ индустриясида меҳнат қилаётганлиги ҳақидаги маълумотни келтиради⁵.

Аёллар учун яшаш оғир кечаётган Осиё давлатларида ҳам хотин-қизлар тадбиркорлик соҳасида фаол ҳаракат олиб боришга, жамият ҳаётида ўзининг ўрнига эга бўлишга интилаётганлари ҳақида маълумотлар мавжуд.

Жумладан, Гейл Тземах Леммон аёллар заиф жинс эмаслигини, улар бугунги кунда катта-катта корхоналарни бошқараётганлигини ўзининг 2005 йилда Financial Times газетасига тайёрлаган мақоласида таъкидлайди. Бу эса, бугунги кунда мусулмон аёлларининг энг қийин шароитларда ҳам жамият ҳаётида тобора фаоллашиб бораётганлигини кўрсатади⁶ Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитаси аёлларнинг Европа ва Марказий Осиё давлатларидаги тадбиркор аёллар билан ҳамкорлигини ривожлантириш, чет эл тажрибасини Ўзбекистонга тадбиқ этиш ва улардан самарали фойдаланиш борасида ҳам қатор ишларни амалга ошириб келмоқда. Бу борада “Тадбиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон аёллар ассоциацияси ва халқаро ташкилотлар ҳамкорлигида “Ишсиз аёлларни ўқитиш, уларга хунар ўргатиш”, “Инновацион методлар ёрдамида ҳаёт даражасини кўтариш” каби лойиҳаларини эътироф этиш мумкин⁷.

Янги корхоналарнинг ташкил этилиши, кичик корхоналарнинг ривожланиб, ўрта ва йирик корхоналарга айланиши, айрим корхоналар фаолиятининг тўхтаб қолиши каби жараёнлар бозор иқтисодиётига хос хусусиятлардир. Айнан ана шу жиҳат иқтисодиётда аҳоли бандлиги бўйича муаммоларни юзага чиқариб, уларни мунтазам ҳал қилиб боришни тақозо этади. Республиканинг нафақат қишлоқларида, балки шаҳар хонадонларида ҳам томорқа хўжаликларини янада ривожлантириш, оилавий бизнесни кенг йўлга қўйиш орқали аёллар бандлиги борасидаги муаммоларни бартараф этиш мумкин. Президент Ш.М.Мирзиёевнинг аёллар бандлиги билан боғлиқ муаммоларга тўхталиб, “аёллар учун доимий иш жойлари яратиш борасидаги муҳим масала билан бир қаторда, оилавий бизнес, касаначилик, хунармандчилик, томорқа хўжалигини кенг ривожлантириш ишлари ҳам

оқсамокда”⁸, деган ўринли фикрлари нафақат хотин-қизлар ташкилотлари, балки давлат идораларининг ҳам бу борадаги масъулиятини оширди.

2017 йил – “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитаси ташаббуси билан илк бора “Жамиятнинг ривожланишида хотин-қизлар тадбиркорлигининг ўрни” шиори остида республика тадбиркор аёллар форуми ўтказилди. Форумнинг асосий мақсади ҳам айнан аёллар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, уларнинг бандлигини таъминлаш, янги иш ўринларини яратиш соҳасида иш олиб бораётган барча давлат ва нодавлат ташкилотлари билан ижтимоий ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш орқали республикада аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш истиқболларини белгилашдан иборат бўлди. Форумда хотин-қизлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, аёллар тадбиркорлигига оид ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларни ва кичик бизнесни имтиёзли кредитлашни такомиллаштириш, солиқ сиёсати ва уларга бериладиган имтиёзлар, преференциялар, техника-технологиялар, хом-ашё олиб келиш ва экспорт-импорт операцияларини ривожлантириш, бўш турган бино ва иншоотларни ажратиш, жойларда қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, турли дастурларни амалга ошираётган давлат ва нодавлат ташкилотлари фаолиятини мувофиқлаштириш, ижтимоий ҳамкорликни ривожлантириш йўналишларида бахс-мунозаралар олиб борилди. Шу билан бирга, “Қишлоқ ҳудудларида аёллар бандлигини таъминлашдаги имконият ва муаммолар: халқаро тажриба, уни Ўзбекистонда қўллаш усуллари”га оид масалалар ҳам муҳокама этилди⁹.

Бироқ, ушбу саъй-ҳаракатларга қарамасдан, республикада ҳозирги кунда хотин-қизлар масаласида қуйидаги глобал муаммолар ҳамон долзарб аҳамият касб этмоқда. Жумладан, айрим хотин-қизларнинг “Одам

савдоси”нинг қурбонига айланиб қолаётганлари оқибатида оилаларнинг бевақт бузилиши, фарзандлар эътиборсизлиги туфайли улар тарбиясидаги муаммолар, ёш қизларнинг ҳаётга енгил қараши, “оммавий маданият” таъсирида жамиятда ўз ўрнини топа олмаслиги, жиноят кўчасига кириб қолиши, уларни ота-оналари томонидан эрта турмушга берилиши, айрим оилаларда хотин-қизларнинг камситилиши, ўз жонига қасд қилиш, соғлом турмуш тарзига амал қилмаслик ёки енгил ҳаёт оқибатида турли бедаво касалликларга чалиниш ва эрта ҳаётдан кўз юмиш каби ҳолатлари учрайди.

2017 йилда жамоатчилик назорати гуруҳлари ташкил этилиб, хотин-қизлар ҳаётидаги муаммолар ўрганилди, жами 5 млн.дан ортиқ хонадонга кириб борилиб, оилалар томонидан кўтарилган масалаларни ҳал этиш чоралари кўрилди. Жумладан, 22 мингта оилада ажралишнинг олди олинди, 36 минг фуқаро ишга жойлаштирилди, 14,5 минг нафарига имтиёзли кредит олишда ёрдам берилди¹⁰. Аммо охириги йилларда оилаларда ажралишлар сони ҳар йили 10-11 фоизга ошиб бориши кузатилмоқда. 2017 йил бошига келиб, 29,3 мингдан зиёд ажралиш ҳолати қайд этилиб, бунинг натижасида асосан, аёллар ва болалар жабр кўраётганлиги ачинарлидир¹¹. Президент Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига Мурожаатномасида “Жойларда аёлларнинг аҳволи жуда оғир, оддий аёлнинг дардини ҳеч ким билолмаяпти”¹², дея бу борадаги ишларни танқидий баҳоладива ҳудудга хос муаммолар ечимига аҳамият берган ҳолда фаолиятни манзилли ташкил этишга алоҳида эътибор қаратди.

Бугунги кунда Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси, “Тадиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон аёллар ассоциацияси ва унинг ҳудудий бўлинмалари, Ўзбекистон либерал- демократик партияси “Аёллар қаноти”

билан ҳамкорликда Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар ва Адлия вазирликларидан аккредитациядан ўтган бир қатор халқаро ташкилотлар, хорижий, биринчи навбатда иқтисодиёти ривожланган мамлакатларнинг хотин-қизлари марказлари, шунингдек, оила, аёллар масалалари, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида фаолият олиб борувчи халқаро хотин-қизлар ҳаракатлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ҳар томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга йўналтирилган халқаро фаолиятни олиб бормоқда. Жумладан, БМТнинг ихтисослашган ташкилотлари ва агентликлари: Болалар ташкилоти (UNICEF), Аёллар тузилмаси (UNWOMEN), Аёллар ҳолати бўйича комиссия (UNCCB), Европа хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти (ОССЭ), Осиё ривожланиш банки (ADB), Жаҳон банки (WB), Прожест ҚОРЕ ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

2017 йилда Ўзбекистон Республикаси Хотин-қизлар қўмитаси ва UNICEF ташкилоти ўртасида ўзаро ижтимоий ҳимоя масалалари бўйича ўзаро манфаатли алоқаларни мустаҳкамлаш, оилалар билан манзилли тарзда ишлаш мақсадида салбий кўрсаткичлари энг юқори бўлган ҳудудларда пилот лойиҳаларнинг самарадорлигини ва жойлардаги кадрлар малакасини ошириш масалалари бўйича истиқболли қўшма ҳаракатлар ҳақидаги қўшма режаси белгилаб олинди¹³.

Ўзбекистонда Республика Хотин-қизлар қўмитаси, “Тадбиркор аёл” ишбилармон аёллар ассоциацияси ва O’zLiDeP “Аёллар қаноти” каби етакчи ташкилотлар ўз фаолиятларида аёллар муаммоларини бартараф этиш борасидаги ишлар самарадорлигини ошириш, миллий хусусиятларни инобатга олган ҳолда ва халқаро тажрибага таяниб, хотин-қизлар ҳаётида учраётган масалалар ечимини топишга, хотин-қизларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини янада оширишга ҳаракат қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мусурмонова О. Аёлларга давлат ғамхўрлиги. Аёлга эҳтиром – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – 320 б.;
2. Сафаева С. Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлари. Фал. фан. номз. дисс... –Тошкент, 2002.–186 б.;
3. Маткаримова Г. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и национальном праве. Автореф. дисс. доктора юрид.наук. – Ташкент, 2002. – 41 с.
4. Рахимова Н. Конкурентоспособность женской рабочей силы //Бозор, пул, кредит. –Тошкент, 2002. – №2. – С. 84-86;
5. Гонорская А. Аёллар нодавлат ноижорат ташкилотлари хотин-қизлар бандлигини шакллантириш манбаи сифатида /Ўзбекистон хотин-қизларининг ўтиш даври тараққиёти ва ижтимоий ислоҳотлардаги иштироки. – Тошкент: Ахборот Ресурс Маркази, 2002. – Б. 53-56.
6. Муравьёва Н. Ўзбекистон хотин-қизлари ижтимоий мақомини юксалтириш. – Тошкент, 2004. – 121 б.;
7. Холматова М. Аёлларнинг нодавлат ташкилотлари: муаммо ва ечимлар //Фуқаролик жамияти. – Тошкент: 2004. №1. – Б. 15.